

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№3(2)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 422 sahifa,
16-mart, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Katta guruh tarbiyalanuvchilarida kasb haqidagi dastlabki tasavvurlarni shakllantirish metodikasini innovatsion ekotizim sharoitida takomillashtirish	18
Uralova Fotima Baxtiyor qizi	
Malakali sportchilarning kommunikativ qobiliyatlarini takomillashtirishda sotsiologik yondashuv (gandbolchilar misolida).....	23
G. A. Valiyeva	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida motor alaiyal bolalarni ruhiy va nutqiy rivojlantirish usullari	27
Suyunova Surayyo Ulash qizi	
Sog'lom bola ekotizimining asoslari: ovqatlanish, immunitet va rivojlanish	31
Israilova Xusnida Adilovna	
Mobil ilovalar yordamida mustaqil o'qishni rivojlantirish	37
Raximova Feruza Najmiddinovna	
Biologiya darslarida muammoli ta'lim texnologiyasini qo'llash orqali mantiqiy fikrlashni rivojlantirish	42
Dauekeeva Gulistan Orinbaevna	
Talabalarga ingliz tilidagi matnlarni kommunikativ metod yordamida o'qish texnikasini takomillashtirish usullari	46
Mo'minova Mahliyo Axrorjonovna	
Velosiped haydashning afzalliklari.....	49
Raxmonova Go'zal Bobir qizi	
Компетентностный подход как стратегическая основа модернизации образования и его реализация в преподавании русского языка как иностранного в Узбекистане	54
Мирзакбарова Севда Вахиддиновна	
Umumta'lim maktablarida texnologiya fani mashg'ulotlarini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari va metodlari.....	58
Ziyamova Gulbaxor Tulabayevna	
Типы аббревиации в русском и узбекском языках: сравнительно-типологический анализ.....	62
Рахмонова Бахтигул Пайзилловна	
Maktabgacha ta'limda nutqni rivojlantirish jarayonida didaktik o'yinlardan foydalanish metodikasi	65
Abidjonova Mushtariybonu Qobiljon qizi	
Tarbiyaviy tadbirlarni samarali tashkil etishda maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalarning o'zaro hamkorlik masalalari.....	71
Sanayeva Surayyo Bobonazarovna, Jabborova Shaxina G'affor qizi	
Qadriyatli yondashuv asosida talabalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash mexanizmlarini takomillashtirish ..	76
G'aybullayev Quvonchbek G'olibovich	
Maktab o'quvchilarida stressga barqarorlik namoyon bo'lishining psixologik tahlili	83
Ismoilova N. Z.	
Yoshlar ma'naviyatini shakllantirishda milliy qadriyatlarning o'rni.....	87
Karshiyev Jaxongir Abdirayimovich	
Funksional savodxonlikni rivojlantirishda o'qish savodxonligining o'rni va ahamiyati	91
Xatamova Munisa Mamadulla qizi	
Transformatsiyalash tizimi asosida o'quvchilarning loyihalash kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi	95
Jurayeva Zulayxo Islomovna	
Zamonaviy boshqaruv nazariyalarida rahbar muloqoti (transformatsion, kommunikativ va ishtirokchi boshqaruv yondashuvlari asosida).....	102
Islamova Difuza Dilshodovna	

Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida pedagogik kompetentlikni tabaqalashgan yondashuv asosida rivojlantirish mazmuni	107
Begmatova Nasiba Mengnarovna	
Bo'lajak maxsus pedagoglarni inklyuziv ta'limda subyektlar faoliyatini o'rgatish metodikasi	112
Dilshodov Abrorjon Dilshodjon o'g'li	
Pre-Reading Activities to Enhance Foreign Language Reading Comprehension: Reading "The Adventures of Tom Sawyer" in 10–11 Grades	118
Djumaniyazova Zulfiya Kaliyevna	
Nutq aktlarini o'rgatishda autentik materiallardan foydalanishning metodik imkoniyatlari (filologik yo'nalish talabalari misolida)	122
Fayzulloeva Chevar G'ayrat qizi	
Yangi O'zbekistonda talaba-yoshlarni milliy yuksaltirishda jadid-marifatparvarlari ilgari surgan g'oyalarning o'rni va roli	125
Mamadaliyev Abduvoxid Maxsitaliyevich	
Gimnastikaning O'zbekistonga kirib kelish va rivojlanish tarixi	128
N. Q. Mamasidova	
Uglevodorodlar tarkibini aniqlashda massa ulushiga asoslangan reflektiv yondashuv (7-9-sinflar misolida)	131
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich, Smanova Zulayxo Asanalievna	
Screencasting materiallarini yaratish va ularni o'quv jarayonida qo'llash	134
Maxmudova Dilfuza Meliyevna, Ergashov Niyozxon Ilyozxon o'g'li	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda so'z shakllanishini psixolingvistik asoslari	137
Moxirabonu G'aniyeva Adxam qizi	
Maktabgacha ta'limdagi muammolar va yechimlar: o'zbekiston respublikasi tajribasi	140
N. Sh. Miryusupova	
Interaktiv kartografik resurslar va ularning ta'lim jarayonida qo'llanilishining didaktik, kognitiv hamda metodik asoslari	143
Olimova Aziza Abdullayevna	
Mentorlik tizimining tarixiy ildizlari va rivojlanish bosqichlari	147
Oxunova Dilnoza Qaxxorjonovna, Abdumannonova Durdonaxon Shuxratjon qizi	
Talabalarning psixologik holati va stress omillarining prokrastinatsiyaga ta'siri hamda mustaqil ta'lim faoliyatini qo'llab-quvvatlash usullari	150
Razakov Farxod Kuvondikovich, Rajabov Hikmat Toshevich	
Talabalarni stulda o'tirgan qiyofachi portreti ranglavhasini ishlashga o'rgatish metodikasi	154
Sadatov Chori Xolmuradovich	
Organik kimyo fanini o'qitishda teskari ta'lim va texnologiyalarning ahamiyati	158
Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi, Babanazarova Ayzada Omirbaevna, Abdulkakimova Gulziyba Ziyatdinovna	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks metodlarini qo'llashning samaradorligi	162
Xasanova Barnoxon Abdusattor qizi	
Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik kompetentligini takomillashtirish	165
Xolbozorova Nasiba Xolbozar qizi	
Проектирование персонализированных образовательных сценариев в дошкольном образовании средствами генеративного искусственного интеллекта	168
Пак Диана Александровна	
Bo'lajak pedagoglarni tayyorlashda STEAM yondashuvining roli	170
Atenov Jandarbek Dayrabay o'g'li	
Innovatsion ta'lim muhitida talabalarning kasbiy muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari	173
Bo'ltakov Sanjarbek Xazratqul o'g'li	
Alohida ta'lim ehtiyojlari mavjud bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'lim tizimining ahamiyati	176
Mehmonova Nodiraxon Yusufxon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Duduqlanish nutq kamchiligini korreksiyalashning maxsus va integratsiyalashgan texnologiyalarini rivojlantirish.....	180
Boxodirova Gulasaxon Ibrohimovna	
Эссе как инструмент формирования и диагностики компетенций в системе высшего образования .	184
Шейхмамбетов Сервер Рефикович	
Matallar va folklor hikoyalari: maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interaktiv dars texnologiyalari.....	188
Azimova Nodira Hikmatovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish va ularni sportga yo'naltirishning pedagogik asoslari.....	191
Norboyev Komiljon Jurakulovich, Rustamova Kamola Xayrulla qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida ijtimoiy-gumanitar fanlarning o'qitilishining ahamiyati.....	194
Burkhanova Sabo Tulanovna	
Oliy ta'lim muassasalarida O'zbekistonning eng yangi tarixini o'qitishning metodologik asoslari va muammolari	197
Norbutayeva Guzal Abdig'ofurovna	
Ta'lim tashkilotlarida sifatni boshqarish jarayonlarini tizimli rejalashtirishning nazariy va amaliy asoslari.....	200
Abdurashit Karimovich Avliyakulov	
Tarbiya darslari samaradorligini oshirishda abdulla avloniy pedagogik hikmatlaridan foydalanishni metodik tashkil etish.....	204
Daliyeva Eliza Zokir qizi	
Badiiy-tarixiy meros asosida bo'lajak pedagoglarning refleksiv tafakkuri va kasbiy identifikatsiyasini rivojlantirish	207
Qodirova Mavluda Maxodir qizi	
Adabiyot darslarida lirik asarlarni vizual yondashuvlar asosida o'qitish usullari.....	210
Sobitova Mahmudaxon Shuxratbek qizi	
ESG tamoyillarini ta'lim tizimiga joriy etish orqali talabalarda ekologik, ijtimoiy va boshqaruv ko'nikmalarini shakllantirish	216
Tursunova Shahzoda Baxromovna	
Социально-психологические факторы нарушения психологического здоровья в семье	219
Гулру Тургунова	
O'zini tarbiyalash (self-development) g'oyasining Ibn Sino ta'limotidagi o'rni	229
Usmanova E'zoza Zokirjonovna	
Оценка динамики физиологических показателей волейболистов 12–16 лет в предсоревновательный и соревновательный периоды	234
Умматалиева Шерзода Шерали угли	
Individual sport turlarida sportchilarning natijadorlik kompetensiyasini motivatsion omillar asosida shakllantirish.....	239
Baratov Nasriddin Karshibayevich	
O'smirlarda internetdan ortiqcha foydalanishning psixologik oqibatlarini	243
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Transakt analiz: shaxslararo muloqotni tahlil qilishning nazariy va amaliy asoslari	247
Nilufar Sayfidinovna Sangirova	
Inklyuziv ta'lim jarayonini boshqarish mexanizmlarini rivojlantirish (umumiy o'rta ta'lim maktablari misolida)	252
Abdug'aniyev Abdurauf Abdumannonovich	
O'zbek milliy kurashining tarixiy rivojlanish bosqichlari va uning yoshlar tarbiyasidagi pedagogik ahamiyati.....	257
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Almardanov Xasan Asqarovich	
Belbog'li kurashning shakllanishi va rivojlanish tarixi: jismoniy tarbiya tizimidagi o'rni va metodik imkoniyatlari	261
Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqizilov Muxammadbek Sherali o'gli	

Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	265
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Norqobilov Jamshid G'ulomovich</i>	
Dzyudo kurashining tarixiy evolyutsiyasi va uning ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuv asosida qo'llanishi	270
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi, Nurullayev Fazliddin Murodulla o'gli</i>	
Raqamli muhitda shaxs xulq-atvori dinamikasi (bolalik va o'smirlilik misolida)	275
<i>Raimdjanov Mirkarim Tolibjon o'g'li</i>	
O'quvchilarning intellektual qobiliyatlarini oshirishning pedagogik va psixologik asoslari	278
<i>Suvanova Baxtigul Baxridinovna</i>	
Xalqaro tajriba asosida o'quvchilarda tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari.....	283
<i>Azimov I. T., Mirzayeva N. I.</i>	
Boshlang'ich sinflarda ingliz tili o'qitishda didaktik vositalardan foydalanish	288
<i>Ziyaboyeva Sevara Saydullayevna</i>	
Yuqori malakali o'rta masofaga yuguruvchilarning jismoniy rivojlanish dinamikasi	292
<i>Nazarov Nuriddin Baxranovich</i>	
Maktab direktorining partisipativ boshqaruv faoliyatida qarorlar qabul qilish jarayonida ishtirokchilarning roli	297
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
Tibbiyotda nizoli vaziyatlar va ularni bartaraf etish usullari.....	301
<i>Olimova Dono Shakirovna, Baxtiyorova Shahnoza Mansurbekovna</i>	
Ichki kasalliklarni tashxislashda klinik fikrlashning o'rni.....	304
<i>Tilavova Muqaddas, Hasanova Munisa, Mamatqulova Fayzo, Hakimova Xonbuvi Hakimovna</i>	
Транснациональные компании и проблема суверенитета национального государства.....	307
<i>Ф. Равшанов, Л. Сохибова</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda o'quv-biluv faoliyati motivatsiyasini rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	311
<i>Muhammadiyeva Manzura Maratovna, Musulmonova Sabrina Akmal qizi</i>	
Texnologik ta'limda xorijiy tajriba	316
<i>Lochinbek Abdirasulov</i>	
Talabalarda ilmiy-tadqiqot ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari.....	319
<i>Saffarova Mohidil Axmadovna, Mustafayeva Feruza Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ona tili darslaridagi asosiy resurslari: "ona tili" darsligi, mashq daftari, o'qituvchi kitobi ta'lim samaradorligini oshirishning muhim omili sifatida.....	324
<i>Soatova Hilola Shuhrat qizi</i>	
Harbiy vatanparvarlik tarbiyasi – zamonaviy jamiyat taraqqiyotining muhim omili sifatida.....	328
<i>R. D. Mustayev, H. F. Abduvositov</i>	
Русскоязычная литература Узбекистана современного периода: проблематика, поэтика и художественный анализ	332
<i>Чернова Татьяна Алексеевна</i>	
O'smirlar orasida tengdoshlar bosimi va uning psixologik ta'siri	335
<i>Toshpo'latova O'giloy Baxtiyor qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalarda iste'mol madaniyatini shakllantirish jarayonida targeting yondashuvining pedagogik nazariy asoslari	339
<i>D. G. Umnov</i>	
Ona tili darslarini ikkinchi til tamoyillari asosida tashkil etish masalalari.....	344
<i>Maxkamova Guluzroxon Abdumutalibovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ishlarni pedagogik jihatlardan tashkil etishning nazariy va amaliy aspektlari	347
<i>Mahkamov Mahammadjon Dadajonovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar asosida dars jarayonini takomillashtirish metodikasi	351
<i>Muhammadjonova Durdonaxon Bahromjon qizi</i>	
Tarix darslarini modellashtirishda pedagogik metodlar tasnifi va ularning samaradorligi	354
<i>Ikrom Qodirov</i>	

Hadassah gospital maktabi modelining o'ziga xos xususiyatlari, pedagogik samaradorligi va uni O'zbekiston gospital maktablariga tatbiq etishning ahamiyati	357
<i>Abdullayev Aziz Habibullayevich, Ochilov Orazbek Qosim o'g'li, Alimova Dono Abbosxonovna</i>	
Davlat boshqaruvi tizimida korrupsiyaviy xavf-xatarlarni baholash va prognozlash metodologiyasi.....	361
<i>Amirxo'jayev Shukurjon Qurbonovich, Sotvoldiyev Akbarjon Umidjon o'g'li</i>	
Neyropedagogik yondashuv asosida o'quvchilarda pozitiv fikrlashni rivojlantirishning ilmiy-nazariy va amaliy asoslari	364
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda nutqiy nuqsonlarning oldini olish va o'quvchilarning talaffuz madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	367
<i>Baxtiyorova Nastarin Baxriddinovna, Daminova Dilbar Melimurodovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bilim olishga qiziqishini oshirishda gamifikatsiya elementlaridan foydalanishning nazariy-metodik asoslari.....	370
<i>G'aniyeva Gulxayyo Islom qizi, Raxmatova Shaxlo Mansurovna</i>	
Ingliz tili darslarida kitobxonlik ko'nikmalarining o'ziga xosligi	373
<i>Jo'raboyeva Turg'unoy Ikromjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvokognitiv kompetentlikni rivojlantirishning didaktik tizimi.....	377
<i>Kozimova Sadoqat</i>	
Umumta'lim maktablarida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish orqali ekologik savodxonlikni shakllantirishning pedagogik asoslari	380
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Oilaviy munosabatlarda manipulyativ muloqot indikatsiyasi: psixologik tahlil va eksperimental natijalar.....	383
<i>Nishanova Zulfizar Yashin qizi</i>	
Bo'lajak mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli ta'lim texnologiyalarining o'rni.....	386
<i>Nurulloyev Firuz No'monjonovich</i>	
Talabalarining kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishning tarixiy-pedagogik asoslari (ma'rifatparvar mutafakkirlar merosi misolida).....	390
<i>Sabirov Kaxramon Bektursun o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi 5-6 yoshli bolalarda muammoli vaziyatlarni mustaqil yechish qobiliyatini shakllantirish metodikasini takomillashtirish.....	393
<i>Tillayeva Vasila O'ktam qizi</i>	
Kritik fikrlash kompetensiyasining pedagogik va didaktik mazmuni	398
<i>Tursunaliyev Shaxzod Sherali o'g'li</i>	
Kurashchi qizlarning texnik harakatlarini kinematik va kinetik modellashtirish	402
<i>Xomudjonova Feruza Komiljon qizi</i>	
Oliy ta'limda ishga doir muloqot asoslari fanini o'qitish orqali talabalarining og'zaki fikrlash va nutq faoliyatini rivojlantirish	406
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
Роль онлайн-платформ и образовательных сервисов в формировании ответственности студентов.....	409
<i>Гуламов Жасур Баходирович</i>	
Изучение изменений полярного переключения негативных и позитивных эмоций средового воздействия в процессе развития/реабилитации механизмов эмпатии	413
<i>Ягудин Дмитрий Рустамович</i>	

XALQARO TAJRIBA ASOSIDA O'QUVCHILARDA TADBIRKORLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH MEXANIZMLARI

Azimov I. T.

Nizomiy nomidagi Milliy pedagogika universiteti dotsenti

Mirzayeva N. I.

University of Business and Science (Toshkent filiali), PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarni tadbirkorlik faoliyatiga yo'naltirish hamda ta'lim tizimiga tadbirkorlik faoliyatini joriy etish bo'yicha xorijiy mamlakatlarda amalga oshirilayotgan ishlar tahlil qilingan. Shuningdek, mazkur tajribani milliy ta'lim tizimiga tatbiq etish yo'llari yoritilgan. Tadbirkorlik sohasidagi ta'limga oid tadqiqotlar, uni amaliyotga joriy etish masalalari hamda umumta'lim maktablari biologiya darslarida o'quvchilarni tadbirkorlik faoliyatiga yo'naltirishda fanlararo integratsiyaning o'rni ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: yoshlar tadbirkorligi, milliy ta'lim tizimi, biologiya, innovatsiyalar, kompetentlik, xalqaro tajriba, xorijiy amaliyot, fanlararo integratsiya.

Abstract: This article analyzes activities implemented in foreign countries aimed at guiding students toward entrepreneurial activity and integrating entrepreneurship into the education system. It also discusses ways of adapting this experience to the national education system. The paper examines research on entrepreneurship education, its practical implementation, and substantiates the role of interdisciplinary integration in developing students' entrepreneurial skills during biology lessons in general secondary schools.

Key words: youth entrepreneurship, national education system, biology, innovation, competence, international experience, foreign practice, interdisciplinary integration.

Аннотация: В данной статье представлен анализ деятельности, осуществляемой в зарубежных странах по направлению учащихся к предпринимательской деятельности, а также по внедрению предпринимательства в систему образования. Освещены пути адаптации данного опыта к национальной системе образования. Рассмотрены результаты исследований в области предпринимательского образования, вопросы его практического применения, а также обоснована роль междисциплинарной интеграции в формировании предпринимательских навыков учащихся на уроках биологии в общеобразовательных школах.

Ключевые слова: молодёжное предпринимательство, национальная система образования, биология, инновации, компетентность, международный опыт, зарубежная практика, междисциплинарная интеграция.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga, ayniqsa yoshlarni tadbirkorlik faoliyatiga jalb etish hamda ularning bandligini ta'minlashga alohida e'tibor qaratmoqdalar.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 20-apreldagi "Yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va bandligiga ko'maklashish, ularni ijtimoiy himoya qilish hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6208-son¹ Farmonida yoshlarni qo'llab-quvvatlash tizimini yanada takomillashtirish, ularning bandligiga ko'maklashish, tadbirkorlik g'oya va tashabbuslarini rag'batlantirish, ular munosib daromad olishi uchun qo'shimcha sharoitlar yaratish, yoshlarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularni doimiy ish bilan ta'minlash hamda qo'shimcha daromad olishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish vazifalari belgilab berilgan.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 20-apreldagi "Yoshlarning tadbirkorlik faoliyatini qo'llab-quvvatlash va bandligiga ko'maklashish, ularni ijtimoiy himoya qilish hamda bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PF-6208-son Farmon: <https://lex.uz/docs/-5382151>

Yoshlar tadbirkorligiga berilayotgan e'tibor uzluksiz ta'lim tizimida ham tadbirkorlik faoliyatiga yo'naltirilgan ta'limni yo'lga qo'yishni, shuningdek, chet el ta'lim tizimidagi tadbirkorlik faoliyatiga oid qarashlarni tahlil qilish va ularni milliy ta'lim tizimiga tatbiq etish masalalarini alohida vazifa sifatida belgilash zarurligini ko'rsatadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Hozirgi zamon taraqqiyotining dolzarb vazifalaridan biri – zamonaviy, jadal rivojlanib borayotgan jamiyat ehtiyojlarini inobatga olgan holda, ta'lim sohasida innovatsion yondashuvlarni joriy etuvchi yangi ta'lim yo'nalishlari va texnologiyalariga o'tishdir. Bunda ta'limning amaliy yo'naltirilganligi alohida ahamiyat kasb etadi.

Innovatsiyalar iqtisodiyot va ta'lim tizimini raqamlashtirish, o'sib kelayotgan yosh avlodni o'qitish jarayoniga yangicha yondashuvlarni tatbiq etish, ijtimoiy sheriklikni rivojlantirish, kompetensiyaviy hamda shaxsga yo'naltirilgan yondashuvlarni kengaytirish, shuningdek, ta'limda davlat-jamoat boshqaruvini dolzarblashtirish bilan chambarchas bog'liqdir.

Mazkur sharoitda zamonaviy shaxsning tayanch komponentlaridan biri sifatida tadbirkorlik ta'limi va tadbirkorlik kompetentligining ahamiyati tobora ortib bormoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hozirgi vaqtda mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ta'lim darajasi bilan tadbirkorlik faoliyati o'rtasida barqaror bog'liqlik mavjudligi aniqlangan. Ushbu maqolada zamonaviy sharoitda Yevropa mamlakatlarida tadbirkorlik ta'limini tashkil etishning asosiy yondashuvlari ko'rib chiqiladi. Yevropa Ittifoqining tadbirkorlik ta'limini rivojlantirish bo'yicha bazaviy hujjatlari tahlili asosida uning strategiyalari, ustuvor yo'nalishlari hamda muvaffaqiyat omillari tavsiflanadi. Shuningdek, tadbirkorlik ta'limi mazmuniga yondashuvlardagi farqlar va uni shaxsiy rivojlanish omili sifatida baholash masalalari yoritiladi.

Xalqaro amaliyot tadbirkorlik faoliyati asoslari, tadbirkorlik tafakkuri, shuningdek, shaxsiy biznesni tashkil etish va uni boshqarish strategiyalarini shakllantiradigan, vaqt sinovidan o'tgan tadbirkorlikni o'qitish texnologiyalarini namoyon etadi. Shu munosabat bilan Yevropa mamlakatlarining tadbirkorlikka o'qitishni tashkil etish borasidagi tajribasi O'zbekiston uchun foydali bo'lishi mumkin.

Yevropada, xususan, Yevropa Ittifoqi doirasida tadbirkorlik ta'limiga strategik yondashuv, avvalo, yirik tadbirkorlik kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan. Bunda bozor imkoniyatlarini baholash, o'ziga xos strategiya ishlab chiqish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga alohida e'tibor beriladi.

Barcha ta'lim dasturlari o'quv jarayoniga amaliy elementlarni keng joriy etish asosida ishlab chiqilgan bo'lib, asosiy urg'u maktablarda tadbirkorlikni o'qitishning eksperimental va interfaol shakllariga qaratilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

G'arb tajribasida tadbirkorlik ta'limi Yevropa Parlamenti va Yevropa Komissiyasi tomonidan qabul qilingan "Uzluksiz ta'limning asosiy kompetensiyalari to'g'risida"gi tavsiyalarga asoslanadi. Mazkur hujjatda "tashabbuskorlik va tadbirkorlik ruhi" sakkizta asosiy kompetensiyadan biri sifatida belgilangan.

Tadbirkorlik zamonaviy insonning asosiy kompetensiyalaridan biri sifatida European Commissionning tadbirkorlik ta'limi bo'yicha ishchi guruhi ma'ruzasida alohida ta'kidlangan. Ushbu hujjatda tadbirkorlik ta'limi ijodiy g'oyalarni amaliy tadbirkorlik faoliyatiga aylantirish imkonini beruvchi ko'nikma va malakalarni rivojlantirish jarayoni sifatida talqin etiladi.

Bu kompetensiya barcha o'quvchilar uchun shaxsiy rivojlanish, faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish, ijtimoiy integratsiya va bandlikni ta'minlashga xizmat qiluvchi muhim omil hisoblanadi. Shu bois tadbirkorlik ruhini (xulq-atvorini) shakllantirish butun ta'lim jarayoni davomida, barcha fanlar kesimida va turli sohalarda – tijorat maqsadlarida yoki ularsiz – rasmiy va norasmiy ta'lim shakllari orqali qo'llab-quvvatlanishi zarur.

Tadbirkorlikni asosiy kompetensiya sifatidagi umumevropa tushunchasi muayyan ikki jihat bilan tavsiflanadi. Birinchidan, tadbirkorlikka oid qarashlar, ko'nikmalar va bilimlarni rivojlantirish innovatsion g'oyalarni aniq tizim va mantiqiy amallar orqali amaliyotga joriy etish imkonini berishi lozim. Ikkinchidan, tadbirkorlik faqat iqtisodiy faoliyat yoki biznesni tashkil etish bilan cheklanmaydi, balki keng ma'noda zamonaviy jamiyat hayotining barcha sohalarni qamrab oladi. Novatorlik va ijodiy harakatlar yangi korxonada doirasida ham, mavjud tashkilotlar doirasida ham amalga oshirilishi mumkin.

Tadbirkorlik sohasidagi ta'lim masalalariga oid tadqiqotlar uni amaliyotga tatbiq etishda sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatadi. Bu farqlar, avvalo, tadbirkorlik ta'limi mazmunini tushunish va talqin etishdagi yondashuvlarning turlicha ekanligi bilan izohlanadi. Tadbirkorlik ta'limi mazmunini anglashdagi xilma-xillikning yana bir sababi shundaki, tadbirkorlikning o'zi ko'p qirrali va murakkab soha hisoblanadi.

Shu bois turli yosh guruhlaridagi o'quvchilarni tadbirkorlikka o'rgatish jarayonida umumiy tushunchaga erishish uchun barcha manfaatdor tomonlarning faol ishtirokini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Mazmuni aniqlashdagi farqlar turli Yevropa mamlakatlarida tadbirkorlik ta'limi g'oyat muhim jihat sifatida ko'rilishini ko'rsatadi. Bu farqni tan olish turli xil yondashuvlarni ham e'tirof etishni anglatadi. Shunday qilib, tadbirkorlik ta'limining tashkil etilishi, o'qitishning roli va uning maqsadi tadbirkorlik faoliyatiga yo'naltirilgan holda turlicha talqin qilinadi.

Ilmiy-amaliy tadqiqotlar sharhiga ko'ra, mazkur muammo yuzasidan mualliflar ikki asosiy yondashuvni aniqlaganlar.

Birinchi yondashuv bazaviy tadbirkorlik ta'limini keng ma'noda talqin etishni nazarda tutadi. U tadbirkorlik mazmunining mohiyatini ochib berishga qaratilgan bo'lib, Yevropa Parlamenti hamda Yevropa Komissiyasining asosiy kompetensiyalar bo'yicha tavsiyalarida keltirilgan ta'rifga yaqin hisoblanadi.

Mazkur yondashuvda bandlik, faol fuqarolik pozitsiyasi va tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish bilan bog'liq o'quv natijalariga alohida e'tibor qaratiladi. Bu esa ta'lim oluvchilarning hayoti va kasbiy faoliyati uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Ikkinchi yondashuv ta'lim natijalariga e'tibor qaratadi hamda tadbirkorlik faoliyati bilan bevosita bog'liq jihatlarni – ya'ni o'z ishini tashkil etish va uni samarali boshqarish qobiliyatini – rivojlantirishni nazarda tutadi. Bunday yondashuv ko'proq tadbirkorlik ta'limining milliy ta'rifga tayanadigan mamlakatlarga xosdir.

Yevropa Ittifoqida esa tadbirkorlik ta'limi asosiy kompetensiyalar doirasida ko'rib chiqiladi va ayrim mamlakatlar bazaviy ta'rifga qo'shimcha ravishda uni rasmiy hujjatlarda milliy darajada aniq belgilab qo'ygan.

Ma'lumotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, Yevropa mamlakatlarining taxminan yarmi Yevropa Komissiyasi tomonidan berilgan ta'rifga tayanadi. Mamlakatlarning uchdan bir qismi esa tadbirkorlik ta'limiga doir o'z milliy ta'rifidan foydalanadi. Shu bilan birga, o'nta mamlakatda tadbirkorlik ta'limining milliy miqyosda umume'tirof etilgan yagona ta'rifi mavjud emas.

Kontekst nuqtai nazaridan qaralganda, tadbirkorlik ta'limining aksariyat milliy ta'riflari umumevropa yondashuvi elementlarini qamrab oladi. Ular, avvalo, asosiy tadbirkorlik kompetensiyalariga e'tibor qaratadi, biroq milliy tadbirkorlik muhiti, ekologik omillar va mamlakatning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda rollar hamda maqsadlarga alohida urg'u beradi.

Ayrim hollarda tadbirkorlikka berilgan ta'riflar (masalan, Ispaniya, Buyuk Britaniya va Norvegiya) tadbirkorlik ta'limini o'ziga xos ma'noda talqin qiladi. Jumladan, Ispaniyada tadbirkorlik ta'limi martaba va ishga joylashish imkoniyatlari bilan bog'liq bilim hamda ko'nikmalarni, shuningdek, moliyaviy savodxonlik va biznes yuritishning umumiy tamoyillarini qamrab oladi. Bunda o'quvchilarda tadbirkorlikka oid qarashlarni shakllantirish, ijodiy fikrlashni rivojlantirish hamda noaniqlik sharoitida xavflarni boshqarish ko'nikmalarini mustahkamlashga alohida e'tibor qaratiladi.

Shimoliy Irlandiyada ishlab chiqilgan ta'rifga ko'ra, tadbirkorlik ta'limi insonlarga mehnat bozorida noyob, innovatsion va ijodiy hissa qo'shish imkonini beradigan ko'nikmalarni shakllantirishni anglatadi. Bu ko'nikmalar bandlik sohasida ham, o'zini o'zi ish bilan ta'minlash yo'nalishida ham muhim hisoblanadi.

Norvegiyada esa tadbirkorlik ta'limi barcha uchun mehnat faoliyati va biznes sohasida zarur bo'lgan muhim kompetensiya sifatida e'tirof etiladi.

Belgiyaning Flamand hamjamiyati tadbirkorlik ta'limi mazmunini tadbirkorlikni har bir shaxs uchun qo'shilgan qiymat sifatida talqin etish asosida tushunadi. Maltada qo'llaniladigan ta'rifda esa "hayot ko'nikmalari" tushunchasi faqat uyda va jamiyatda kundalik hayot doirasida tilga olinadi.

Avstriyaning "Trio modeli" ta'lim tizimi tadbirkorlikka yo'naltirilgan bo'lib, uning pirovard maqsadi barqaror va faol (jo'shqin) fuqarolik jamiyatini shakllantirishdan iborat.

Finlarning ta'rifiga ko'ra, "tadbirkorlikka oid sifatlar ta'limda, ishda, hordiq chiqarishda va boshqa ijtimoiy faoliyatlarda kundalik hayotni qo'llab-quvvatlaydi", Shvetsiyada esa ushbu sifatlar ijtimoiy, madaniy yoki iqtisodiy kontekstdagi faoliyatga taalluqli hisoblanadi.

Buyuk Britaniyada ko'proq "ishlab chiqarish ta'limi" atamasi European Commission tomonidan qayd etilganidek, "tadbirkorlik sohasidagi ta'lim" atamasi o'rniga ishlatiladi. Ishlab chiqarish ta'limi ko'p sonli biznes-startaplarda ishtirok etishdan ko'ra, shaxsiy tashabbuskorlikni sezilarli darajada rivojlantirishga imkon beruvchi keng ko'lamli ko'nikma va xususiyatlarni qamrab oladi.

Shu bilan birga, ishlab chiqarish ta'limining asosiy elementlari tadbirkorlik niyatlari va imkoniyatlaridan iborat. Uels hududida "ishlab chiqarish ta'limi" va "tadbirkorlik ta'limi" atamalari qo'llaniladi. So'nggisi yoshlarga "hayot va mehnatga yondashuvda ijobiy, faol va muvaffaqiyatli bo'lish imkonini berish"ga qaratilgan.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Yevropa mamlakatlarida tadbirkorlik ta'limining asosiy strategiyalarini quyidagicha talqin qilish mumkin:

Umumiy konsepsiyani aks ettiruvchi, bevosita tadbirkorlikka o'rgatishga yo'naltirilgan aniq strategiyalar ishlab chiqilishi muhim ahamiyatga ega. Bunda davlatning ustuvor yo'nalishlari – ta'lim, innovatsiyalar va iqtisodiy rivojlanish – o'zaro integratsiyalashgan holda amalga oshirilishi zarur. Mazkur yo'nalishlarni hayotga tatbiq etish uchun kompleks va tizimli chora-tadbirlar ishlab chiqilishi lozim.

Shuningdek, o'quv maqsadlarini integratsiyalash strategiyalari ta'lim, o'qitish jarayoni, yoshlar muammolari, tadbirkorlik faoliyati hamda uzluksiz ta'lim tamoyillari bilan uyg'unlashtirilishi kerak. Bunday yondashuv yoshlarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish va ularning mehnat bozoriga muvaffaqiyatli integratsiyalashuvini ta'minlaydi.

Tadbirkorlik ta'limi strategiyalari iqtisodiy rivojlanishning umumiy muammolari bilan chambarchas bog'liq bo'lishi lozim. Xususan, tadbirkorlikni o'qitish jarayoni bandlik muammolarini hal etish, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish hamda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash strategiyalari bilan uyg'un holda olib borilishi zarur.

Tadqiqotlar Yevropa mamlakatlarida tadbirkorlik ta'limi muvaffaqiyatining bir qator muhim omillarini aniqlash imkonini berdi. Birinchidan, tadbirkorlik ta'limi barcha ta'lim bosqichlarini qamrab olishi kerak. 2006-yildan buyon Yevropa Komissiyasi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar tadbirkorlik ta'limini maktabgacha ta'limdan boshlab oliy ta'lim va kattalar ta'limigacha bo'lgan barcha darajalarda joriy etish muhimligini ta'kidlaydi. X. Rozendal va boshqa tadqiqotchilarning ishlari ham ushbu omilning ahamiyatini tasdiqlaydi hamda tadbirkorlik ta'limini o'quv dasturlariga kiritish sezilarli ijobiy natijalar berishini ko'rsatadi.

Strategiyani amalga oshirish jarayonidagi taraqqiyot hamda milliy ko'rsatkichlarni aniqlash, ayniqsa, tadbirkorlik sohasida ta'lim yo'nalishida muhim ahamiyat kasb etadi. Yevropa Komissiyasi huzuridagi Tadbirkorlikni o'rganish va kompetensiyalar bo'yicha ekspertlar guruhi tadbirkorlik ta'limi sifati ko'rsatkichlari yuzasidan monitoringni yo'lga qo'yish bo'yicha bir qator tavsiyalar ishlab chiqqan. Unga ko'ra, milliy darajada tadbirkorlik ta'limini, jumladan, uni ta'lim tizimiga izchil integratsiya qilish hamda aniq strategiya yoki harakatlar rejasiga kiritish zarur.

So'nggi yillarda yevropalik ekspertlar tomonidan tadbirkorlik sohasidagi ta'limning ahamiyati e'tirof etildi hamda "Yevropada tadbirkorlik" nomli "yashil kitob" nashr qilindi (European Commission. Expert Group on Indicators on Entrepreneurial Learning and Competence).

Yevropa Ittifoqi darajasida mazkur hujjat ta'lim, tadbirkorlik madaniyati va unga oid ko'nikmalarni rivojlantirish o'rtasida mustahkam o'zaro bog'liqlik mavjudligini belgilab bergan dastlabki tadqiqotlardan biri sifatida e'tirof etildi.

Shu munosabat bilan hamjamiyatga a'zo davlatlar ta'limning barcha bosqichlarini qamrab oluvchi, aniq maqsad va vazifalarga ega bo'lgan tadbirkorlik ta'limi bo'yicha milliy strategiyalarni ishlab chiqishga chaqirildi. Ta'kidlanishicha, bunday strategiyalarni ishlab chiqish jarayonida umumiy konseptual doirani belgilash va amalga oshirilishi lozim bo'lgan aniq chora-tadbirlarni ishlab chiqish maqsadida barcha tegishli manfaatdor tomonlar – davlat va xususiy sektor vakillarining faol ishtirokini ta'minlash zarur.

Bu chora-tadbirlar milliy o'quv dasturlariga tadbirkorlik mavzularini kiritishdan tortib, maktablar va o'qituvchilarni tadbirkorlik ta'limida qo'llab-quvvatlashgacha bo'lgan turli yo'nalishlarni o'z ichiga oladi. Umumiy maqsad – yoshlar ta'limning barcha bosqichlarida tadbirkorlik ko'nikmalarini muntazam ravishda egallay olishlarini ta'minlashdir.

Tadbirkorlik ta'limi maqsadlarini amalga oshirishda asosiy e'tibor interaktiv shakllardagi amaliyotga qaratilgan bo'lib, bu bilimlarni amaliy faoliyatga aylantirish imkonini beradi, ya'ni faoliyatga va kompetensiyaga yo'naltirilgan yondashuvga asoslanadi. Shu bilan birga, tadbirkorlik ta'limi yoshlarning faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish va ijtimoiy integratsiya vositasi sifatida qaraladi.

Tadbirkorlik ta'limining turli shakllarda amalga oshirilishi uning mohiyati va maqsadlari – natijalarini turlicha talqin qilish bilan bog'liq: bir tomondan, tadbirkorlikni keng ma'noda fuqarolik pozitsiyasi sifatida tushunish; ikkinchi tomondan esa, tadbirkorlikni tanlangan sohada o'z biznesini tashkil qilish va uni boshqarish qobiliyati sifatida tushunish. Ammo birinchi yondashuv Yel mamlakatlarida ustuvor hisoblanadi.

Maktabda sinf o'quvchilariga tadbirkorlikni o'rgatishda turli fanlar integratsiyasidan foydalanish zarur. Masalan, biologiya, ekologiya, matematika, shuningdek, O'zbekistonda tadbirkorlik tarixi kabi fanlar integratsiyasi muhim ahamiyatga ega.

Maktab biologiya kursini o'qitish jarayonida o'quvchilarni tadbirkorlikka yo'naltirish imkoniyati yuqori.

Yuqorida berilganlar shuni ko'rsatadiki, maktab o'quvchilarida tadbirkorlik sohasida zarur kompetensiyalarni rivojlantirish imkonini berish – tadbirkorlik ta'limining eng muhim vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston maktablarida tadbirkorlik asoslarini amaliyotga yo'naltirilgan o'qitishning metodik yondashuvi doirasida quyidagi didaktik-metodik modelni taklif qilish mumkin:

- tizimli va kompetentlikka asoslangan faoliyat yondashuvlari;
- barcha o'quvchilar uchun ochiqlik va kirish imkoniyatining mavjudligi;
- axloqiy-iqtisodiy yondashuv (ijtimoiy mas'uliyat, etika, ekologik muammolar, kelajak uchun resurslar, tarix va hozirgi zamon misollari, O'zbekiston va xorijiy tajriba) kabilar.

Maktab o'quvchilari bilan tadbirkorlik asoslari bo'yicha faoliyat-kompetentlik modelini amalga oshiruvchi muhim ish shakli – loyiha faoliyati bo'lib, unda real raqobatbardosh loyihalar yaratiladi hamda ular turli tanlov va ko'rgazmalarda taqdim etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Amaliyotga yo'naltirilgan tadbirkorlik ta'limini tashkil etish bo'yicha olib boriladigan eksperimental ishlar eng faol va qiziquvchan pedagoglar hamda o'quvchilarni jalb etadi.

O'zbekistonning umumiy ta'lim standartlari tahlili shuni ko'rsatadiki, maktab ta'limiga tadbirkorlik ta'limiga xizmat qiluvchi fanlar majmuasini kiritish, biologiya fani doirasida tadbirkorlikka yo'naltirilgan sinfdan tashqari mashg'ulotlarni joriy etish, loyihaviy va interaktiv faoliyatni tashkil etish nafaqat ta'limiy vazifalarni hal etadi, balki o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalari hamda ijtimoiy faolligini rivojlantirishga ham xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azimov I.T. Biologiya o'qitish metodikasi: darslik. – Toshkent: Zuxro Baraka Biznes nashriyoti, 2025.
2. Mirzayeva N.I. Botanika darslarida o'quvchilarni tadbirkorlikka yo'llash orqali bilish faolliklarini oshirish metodikasi // "Biologik tadqiqotlarda zamonaviy yondashuvlarning dolzarb masalalari" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Farg'ona, 2023. – B. 505–508.
3. Рубин Ю.Б. Предпринимательское образование в России и за рубежом: история, содержание, стандарты, качество: монография / под общей редакцией Ю.Б. Рубина. – Москва: "Синергия", 2015. – 416 с.
4. Харджиева С.В. Преподавание основ предпринимательства в гимназии // Экономика в школе. – 2009. – № 3–4 (49–50). – С. 25–33.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №3(2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.